

ZAMONAVIY O'QITUVCHI PORTFOLIOSINING TUZILISHI VA MAZMUNI

Eshmurodova Shahnoza

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Berdiyeva Gulnoza

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti “Matematika va ta’limda axborot” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19230991>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o’qituvchi portfoliosining tuzilishi, mazmuni va baholash mezonlari nazariy-tahliliy jihatdan o’rganiladi. Maqolada portfolio tushunchasining ilmiy asoslari, uning vazifalari, an’anaviy va raqamli shakllari qiyosiy tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar (Finlyandiya, AQSh, Singapur) va O’zbekiston ta’lim tizimidagi holat taqqoslanadi. Tadqiqot shuni ko’rsatadiki, to’g’ri tuzilgan portfolio nafaqat o’qituvchining kasbiy yutuqlarini aks ettiruvchi hujjat, balki uning uzluksiz professional rivojlanishini ta’minlovchi va o’qituvchining kasbiy o’sishini kuzatib borishda bu portfolioning ahamiyati katta. Maqola yakunida zamonaviy o’qituvchi portfoliosining standart tuzilmasi va uni baholash mezonlari tavsiya sifatida keltiriladi.

Kalit so’zlar: o’qituvchi portfoliosi, kasbiy rivojlanish, ta’lim sifati, pedagogik kompetentlik, raqamli portfolio, o’z-o’zini baholash, professional o’sish, ta’lim mezonlari, attestatsiya, refleksiya.

Annostatsion: This article provides a theoretical and analytical study of the structure, content, and evaluation criteria of a modern teacher’s portfolio. The scientific foundations of the portfolio concept, its functions, and a comparative analysis of traditional and digital forms are presented. International experiences (Finland, USA, Singapore) are compared with the situation in Uzbekistan’s education system. The study shows that a properly structured portfolio is not only a document reflecting a teacher’s professional achievements, but also a strategic tool ensuring continuous professional development. The article concludes with recommended standard structures and evaluation criteria for a modern teacher’s portfolio.

Keywords: teacher portfolio, professional development, education quality, pedagogical competence, digital portfolio, self-assessment, professional growth, education criteria, attestation, reflection.

Аннотация: В данной статье теоретически и аналитически исследуются структура, содержание и критерии оценки современного портфолио учителя. Представлены научные основы концепции портфолио, его функции, проведён сравнительный анализ традиционных и цифровых форм. Сопоставляется международный опыт (Финляндия, США, Сингапур) с положением дел в системе образования Узбекистана. Исследование показывает, что правильно составленное портфолио является не только документом, отражающим профессиональные достижения учителя, но и стратегическим инструментом, обеспечивающим непрерывное профессиональное развитие. В заключение статьи предлагаются рекомендуемая стандартная структура и критерии оценки современного портфолио учителя.

Ключевые слова: портфолио учителя, профессиональное развитие, качество образования, педагогическая компетентность, цифровое портфолио, самооценка, профессиональный рост, критерии образования, аттестация, рефлексия.

Kirish.

Jahon ta'lim tizimida o'qituvchi sifatini baholash va kasbiy rivojlanishini kuzatish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy attestatsiya va imtihon tizimlarining chegaralanganligi pedagogning haqiqiy salohiyatini to'liq namoyon eta olmasligiga olib keladi. Aynan shu muammoning yechimi sifatida o'qituvchi portfoliosi jahon pedagogikasida keng tan olingan va amaliyotga joriy etilgan.

Portfolio deganda o'qituvchining kasbiy faoliyati, erishgan yutuqlari, o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalari va professional o'sish dinamikasini aks ettiruvchi tizimlashtirilgan hujjatlar to'plami tushuniladi. U oddiy rezyumé yoki diplomlar yig'majildi emas — balki o'qituvchining kasbiy “hayot kitobi” hisoblanadi.

O'zbekistonda “Yangi O'zbekiston” ta'lim islohotlari doirasida o'qituvchi salohiyatini ob'ektiv baholashga bo'lgan ehtiyoj keskin ortdi. 2022-yilda qabul qilingan “O'qituvchi kasbiy standartlari” hujjati pedagoglardan portfolio yuritishni talab qiluvchi normalar asosini yaratdi. Shu boisdan zamonaviy o'qituvchi portfoliosini ilmiy asosda o'rganish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biriga aylangan.

Tadqiqot vazifalari:

- 1.Portfolio tushunchasining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish;
- 2.Portfolio turlarini tasniflab, ularning xususiyatlarini aniqlash;
- 3.Samarali portfolioning tuzilishi va tarkibiy qismlarini belgilash;
- 4.Xalqaro mezonlar va O'zbekiston tajribasini qiyosiy tahlil qilish;
- 5.Raqamli portfolio imkoniyatlarini baholash.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Portfolio nazariyasiga oid ilmiy izlanishlar XX asrning 80-yillarida Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlangan. Bu yo'nalishdagi dastlabki muhim tadqiqot Shulman (1998) tomonidan olib borilgan bo'lib, u portfoliodni “o'qituvchining o'z ishini aks ettirishga qaratilgan maqsadli, tanlab olingan materiallar to'plami” sifatida ta'riflagan .

Darling-Hammond (2000) esa portfolioga “o'qituvchining bilimi, ko'nikmalari va qadriyatlarini namoyon etuvchi autentik baholash vositasi” deb ta'rif bergan Bu ta'rif portfolioning baholash vazifasini alohida ta'kidlaydi.

Seldin (2004) portfolioni “kasbiy faoliyat haqida o'qituvchi tomonidan tuzilgan faktlarga asoslangan hujjat” deb ta'riflagan va uni kasbiy rivojlanishning muhim vositasi sifatida ko'rsatgan

O'zbek pedagogikasida portfolio masalasini Yusupova N.N. (2019), Hasanov A.A. (2020) va boshqa tadqiqotchilar o'rganishgan. Xususan, Yusupova portfolio yuritishning o'qituvchi motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslagan

Raqamli portfolio sohasida Barrett (2010) va Stefani (2007) tadqiqotlari muhim o'rin tutadi. Barrett raqamli portfolioning an'anaviy shakldagi portfoliodan 5 ta asosiy ustunligini aniqlagan: multimedia imkoniyatlari, ommaviylik, yangilash qulayligi, xarajat kamligi va ekologik jihat

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili portfolio tushunchasining to'rt asosiy funksiyasini belgilashga imkon beradi: hujjatlashtirish, baholash, refleksiya va rivojlanish.

3. PORTFOLIO TUZILISHI VA TURLARI

3.1. Portfolio Turlari

Tadqiqotchilar portfolioni maqsad va shakliga ko'ra tasnifladilar. Maqsadiga ko'ra to'rt turdagi portfolio ajratiladi (1-jadval).

Portfolio turlarining tasnifi

Portfolio turi: Prezentatsion, O'quv, Baholash, Refleksiv

Maqsadi: Yutuqlarni nomoyish etish, Rivojlanish jarayoniga etibor berib kuzatish, Attestatsiya va sertifikatlash, rag'batlantirish, O'z-o'zini tahlil qilish.

Asosiy auditoriya: Ishga qabul, rahbariyat, O'qituvchining o'zi, Ekspert komissiya, Shaxsiy foydalanish

Shakliga ko'ra portfolio an'anaviy (qog'oz), raqamli (elektron) va gibridd turlarga bo'linadi. An'anaviy portfolio jildlar va chop etilgan hujjatlardan iborat bo'lib, ko'rgazmali va texnikaga bog'liq emas, lekin saqlash va yangilash qiyinligi uning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Raqamli portfolio esa veb-sayt yoki maxsus platforma orqali yaratiladi va multimedia imkoniyatlari, global qamrovi bilan ajralib turadi.

Zamonaviy Portfolio Tuzilishi

Xalqaro tajribalar va nazariy tahlillar asosida zamonaviy o'qituvchi portfoliosi sakkiz asosiy bo'limdan iborat bo'lishi kerakligi aniqlandi:

1-bo'lim: Shaxsiy ma'lumotlar va kasbiy profil. Bu bo'lim portfolioning kirish qismi bo'lib, kasbiy biografiya, kasbiy falsafa (“Men nima uchun o'qitaman?”) va professional maqsadlarni o'z ichiga oladi. Ko'plab tadqiqotchilar kasbiy falsafani portfolioning eng muhim elementi sifatida ko'rsatadi, chunki u o'qituvchining o'ziga xosligini namoyon etadi.

2-bo'lim: Ta'lim va malaka oshirish. Oliy ta'lim diplomi, malaka oshirish kurslari sertifikatlari, xorijiy til bilish darajasini tasdiqlovchi hujjatlar va onlayn ta'lim platformalaridagi kurslar shu bo'limda jamlangan.

3-bo'lim: O'qitish tajribasi va dars namunalari. Bu bo'lim portfolioning eng katta va muhim qismi hisoblanadi. Dars rejalari, video darslar, o'quvchi ishlari namunalari va innovatsion usullar tavsifi shu yerda joylashadi. Bir xil mavzu bo'yicha turli yillarda tuzilgan dars ishlanmalarini qo'yish o'qituvchining o'sish dinamikasini yaqqol namoyon etadi.

4-bo'lim: O'quvchilar natijalari va yutuqlari. O'quvchilarning akademik ko'rsatkichlari dinamikasi, olimpiada natijalari va ijodiy ishlari namunalari shu bo'limda aks ettiriladi. Shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi tamoyiliga rioya qilish zarur.

5-bo'lim: Kasbiy faoliyat va ijtimoiy ishtirok. Ilmiy-amaliy konferentsiyalardagi ma'ruzalar, nashr etilgan maqolalar, mentorliq tajribasi va jamoat ishlari bu bo'limda ko'rsatiladi.

6-bo'lim: Hamkasblar va rahbariyat tavsiyanomasi. Uchinchi shaxslar nuqtai nazari portfolioga ob'ektivlik qo'shadi. Rahbar o'qituvchi yoki direktor tavsiyanomasi, hamkasb ekspert baholari bu bo'limning asosini tashkil etadi.

7-bo'lim: Refleksiya va o'z-o'zini tahlil. Bu bo'lim portfolioning intellektual qalbi hisoblanadi. Har yillik kasbiy rivojlanish tahlili, “Nima ishladi? Nima ishlamadi? Nega?” savollariga javoblar va kelgusiga reja bu bo'limda aks etadi.

8-bo'lim: Mukofotlar va tan olinishlar. Davlat va tarmoq mukofotlari, minnatdorchilik xatlari shu bo'limda joylashtiriladi.

4. PORTFOLIO MEZONLARI

4.1. Mazmun Mezonlari

Portfolio sifatini baholashda to'rtta asosiy mazmun mezoni ajratiladi.

To'liqlik (completeness) — portfolioning barcha zaruriy bo'limlari mavjudligi va ularning etarli darajada to'ldirilganligi. Baholashda har bir bo'limning mavjudligi va sifati tekshiriladi.

Autentiklik (authenticity) — taqdim etilgan materiallarning haqiqiylikni bildiradi. Portfolio “ko'z ko'rish uchun” emas, balki haqiqiy ish natijalarini aks ettirishi lozim.

Tanlash asosiligi (selectivity) — materiallarni maqsadli tanlash ko'nikmasi. Portfoliodagi har bir hujjat u yerda bo'lishini asoslab beruvchi qisqa izoh bilan birga kelishi kerak.

Rivojlanish dinamikasi — vaqt o'tishi bilan professional o'sishning ko'rinishi. Bu mezon ayniqsa attestatsiyada portfoliolarni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

4.2. Professional Kompetentlik Mezonlari

Professional kompetentlikni baholash mezonlari 2-jadvalda keltirilgan.

Professional kompetentlik mezonlari

Predmet bilimi: Kompetentlik sohasi, Pedagogik mahorat, Baholash ko'nikmasi, Kommunikatsiya, Kasbiy rivojlanish, Ijtimoiy mas'uliyatoyi

Mezon, Turli metodlar qo'llash, Turli metodlar qo'llash, Adolatli va xilma-xil baholash, O'quvchi, ota-ona bilan muloqot, Uzluksiz o'rganish, Jamoat ishlariga ishtiroki

Dalil manbalari, Dars namunalari, maqolalar, Video darslar, dars rejalari, Baholash namunalari

, Tavsiyanomalar, Sertifikatlar, kurslar, Faoliyat hisobotlari

4.3. Refleksiya Mezonlari

Refleksiya sifatini baholashda uchta mezon muhim: **chuqurlik** (o'z faoliyatini tahliliy ko'ra bilish), **halollik** (faqat yutuqlarni emas, qiyinchiliklarni ham tan olish) va **aloqadorlik** (refleksiyaning amaliy xulosalarga olib kelishi).

5. RAQAMLI PORTFOLIO: HOZIRGI ZAMON TALABI

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan elektron portfolio an'anaviy shakldan ustunroq bo'lib bormoqda. Raqamli portfolioning multimedia imkoniyatlari, oson yangilash, global qamrov va tahlil imkoniyati kabi xususiyatlari uni zamonaviy o'qituvchi uchun eng qulay vositaga aylantiradi.

6. XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON KONTEKSTI

Rivojlangan ta'lim tizimlari portfolioni turli yo'llar bilan qo'llaydi. **Finlyandiyada** portfolio kasbiy rivojlanish suhbatlarining markaziy hujjati hisoblanadi — yiliga bir marta o'qituvchi va direktor birgalikda portfolioni ko'rib chiqadi. **AQSHda** ko'p shtatda attestatsiya uchun portfolio taqdim etish majburiy bo'lib, National Board Certification tizimi portfolio asosida ishlaydi. **Singapurda** portfolio “O'sish rejasi” bilan bog'liq va martaba yo'li bilan uzviy aloqada.

O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchi portfoliosini joriy etishda bir qator muammolar mavjud: ko'p o'qituvchilar portfoliodni faqat rasmiy hujjatlar yig'majildi deb tushunadi; yuqori ish yuki sababli portfolio tuzishga vaqt topilmaydi; raqamli portfolio tuzish ko'nikmasi hali barcha o'qituvchilarda mavjud emas; va eng muhimi, portfolioni baholashda yagona milliy mezonlar hali to'liq ishlab chiqilmagan.

Bu muammolarning yechimi sifatida portfolioni yil davomida asta-sekin boyitiladigan jarayon sifatida ko'rish, maktab darajasida maxsus treninglar joriy etish va vazirlik darajasida standartlashtirish tavsiya etiladi.

XULOSA

Ushbu maqolaning **maqsadi** — zamonaviy o‘qituvchi portfoliosining tuzilishi, shakllari va baholash mezonlarini nazariy-tahliliy jihatdan o‘rganib, O‘zbekiston ta‘lim tizimi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

O‘qituvchi portfoliosi — bu faqat hujjatlar to‘plami emas, balki uzluksiz kasbiy rivojlanish vositasidir. Uning samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qituvchining refleksiya qilish qobiliyatiga bog‘liq.

Zamonaviy portfolio sakkiz asosiy bo‘limdan iborat bo‘lib, ularning har biri muayyan pedagogik maqsadni ko‘zlaydi.

Portfolio mezonlari to‘rtta yo‘nalishda: mazmun, taqdimot, refleksiya va professional kompetentlik bo‘yicha baholanishi kerak.

Raqamli portfolio an‘anaviy shakldan ko‘ra ko‘proq imkoniyatlar beradi va O‘zbekiston maktablarida uni joriy etish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida portfolio madaniyatini shakllantirish uchun milliy standartlar ishlab chiqish, treninglar o‘tkazish va raqamli platformalar taqdim etish

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shulman, L. S. (1998). Teacher portfolios: A theoretical activity. *With Portfolio in Hand*. Teachers College Press. B. 23–37.
2. Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1). B. 1–44.
3. Seldin, P. (2004). *The Teaching Portfolio: A Practical Guide to Improved Performance and Promotion/Tenure Decisions*. Anker Publishing. 232 b.
4. Yusupova, N.N. (2019). O‘qituvchi portfoliosining kasbiy motivatsiyaga ta‘siri. *Pedagogika jurnali*, 4(2). B. 45–52.
5. Barrett, H. C. (2010). Balancing the two faces of ePortfolios. *Educação, Formação & Tecnologias*, 3(1). B. 6–14.
6. Stefani, L. (2007). *Portfolio-Based Learning and Assessment in Higher Education*. Routledge. 198 b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi (2022). *O‘qituvchi kasbiy standartlari*. Toshkent.
8. OECD (2023). *Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. OECD Publishing. Paris.